

УДК 615.33
DOI 10.5281/zenodo.18482283
Научная статья

**АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ,
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА**

**ANTIBIOTIC RESISTANCE: GLOBAL TRENDS, MOLECULAR BASES,
AND BEHAVIORAL RISK FACTORS**

КОКУЕВА ДИНА ЕВГЕНЬЕВНА,
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет».

KOKUEVA DINA EVGENIEVNA,
Ingush State University.

*Научный руководитель: Гагиева Долатхан Алиевна,
кандидат медицинских наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет».*

*Scientific Supervisor: Gagieva Dolathan Alievna,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Ingush State University.*

В статье рассматривается проблема антибиотикорезистентности (АБР) как многоуровневый феномен. На основе данных глобального эпиднадзора Всемирной организации здравоохранения проанализированы современные эпидемиологические тренды. Представлен обзор ключевых молекулярных механизмов формирования резистентности у бактерий. Центральное место в работе занимает целевое исследование поведенческих факторов риска, способствующих развитию АБР на региональном уровне. С этой целью был проведён социологический опрос жителей Республики Калмыкия и Республики Ингушетия (n=119), выявивший распространённость практик нерационального использования антибиотиков. Результаты указывают на необходимость комплексных вмешательств, направленных как на индивидуальное поведение пациентов, так и на укрепление систем здравоохранения.

This article examines the problem of antibiotic resistance (ABR) as a multi-layered phenomenon. Current epidemiological trends are analyzed using World Health Organization global surveillance data. A review of the key molecular mechanisms underlying resistance development in bacteria is presented. A central focus of the study is a targeted investigation of behavioral risk factors contributing to the development of ABR at the regional level. For this purpose, a sociological survey of residents of the Republic of Kalmykia and the Republic of Ingushetia (n=119) was conducted, revealing the prevalence of irrational antibiotic use. The results highlight the need for comprehensive interventions aimed at both individual patient behavior and strengthening healthcare systems.

Ключевые слова: *антибиотикорезистентность, GLASS, эпиднадзор, механизмы резистентности, рациональное использование антибиотиков, бактерии, поведенческие факторы риска.*

Key words: antibiotic resistance, GLASS, surveillance, resistance mechanisms, rational use of antibiotics, bacteria, behavioral risk factors.

Введение.

Антибиотикорезистентность (АБР) — это природная способность микроорганизмов противостоять действию лекарственных препаратов, однако её беспрецедентный рост в последние десятилетия обусловлен антропогенными факторами [4, с. 341]. АБР представляет собой одну из наиболее серьёзных угроз глобальному общественному здоровью. Её распространение детерминировано сложной взаимосвязью биологических механизмов (генетические мутации, горизонтальный перенос генов), поведенческих практик населения (самолечение, несоблюдение курса терапии) и социально-экономических факторов (доступность медицинской помощи, уровень информированности). Несмотря на усиление глобального эпиднадзора, уровень АБР остаётся критически высоким, особенно в регионах с уязвимыми системами здравоохранения.

Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию: в глобальном масштабе около 75 % пациентов, госпитализированных с COVID-19, получали антибиотики, несмотря на то, что бактериальные коинфекции были диагностированы лишь у 8 % из них. При этом в Африканском и Восточно-Средиземноморском регионах этот показатель достигал 83 % [10].

Глобальная система эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам и их использованием (GLASS) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является ключевым инструментом для оценки масштабов проблемы. Мониторинг GLASS за период 2018–2023 гг. выявил увеличение уровня АБР в 40 % отслеживаемых комбинаций «патоген-антибиотик». Ключевыми драйверами негативного тренда выступают именно граммотрицательные бактерии: *Acinetobacter spp.*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* и *Salmonella spp.* [7, с. 10]. Резистентность к цефалоспорином третьего поколения была зарегистрирована в 44,8 % инфекций, вызванных *E. coli*, и в 55,2 % инфекций, вызванных *K. pneumoniae*. В Африканском регионе распространённость резистентности вызывает повышенную озабоченность у ВОЗ, превышая 70 % для обоих патогенов [7, с. 9]. Особую тревогу вызывает стремительный рост устойчивости к антибиотикам критически важной группы «резервных» (Watch), например, к карбапенемам: резистентность *Acinetobacter spp.* достигала 54,3% (49,3, 59,2) [7, с. 9].

Выявленная GLASS взаимосвязь показывает, что страны и регионы с ограниченным эпиднадзором и с низким и средним уровнем дохода часто сообщают о более высоких уровнях устойчивости к антибиотикам. Это связано со слабостью систем здравоохранения, где нерациональное использование антибиотиков и дефицит инфекционного контроля создают среду для селекции резистентных штаммов [7, с. 13]. Факторы окружающей среды и социально-экономические условия создают различия в индивидуальной восприимчивости и рисках заражения [6, с. 4]. Эти факторы формируют группы населения с хронически высоким риском инфицирования устойчивыми бактериями [6, с. 11].

Методология и методы.

Исследование носит теоретико-эмпирический характер и включает два основных компонента:

1. Теоретический анализ: проведён обзор и синтез научных данных из современных источников по глобальной эпидемиологии АБР и молекулярным основам резистентности.
2. Эмпирическое исследование: для оценки поведенческих факторов риска был проведён анкетный опрос среди взрослого населения Республики Калмыкия и Республики Ингушетия. Исследование носило пилотажный (разведывательный) характер и было направлено на первичную оценку распространённости практик нерационального использования антибиотиков в данных регионах.

Эмпирическая часть исследования: опрос населения.

В рамках исследования был проведен опрос населения Республики Калмыкия и Республики Ингушетия о нерациональном приеме антибиотиков, в котором приняли участие 119 человек — студенты вузов и их близкие родственники. Период проведения: декабрь 2025 г. – январь 2026 г. Метод сбора данных: анонимное анкетирование в электронном и бумажном формате. В качестве метода формирования выборки использовалась целевая (доступная) выборка объемом 119 респондентов, сбалансированная по принципу добровольного участия из двух регионов. Выборка не является репрезентативной, что соответствует цели пилотажного исследования — не экстраполяция данных на генеральную совокупность, а выявление наличия и характера проблемных поведенческих практик. География: опрос проводился одновременно на территории двух республик для получения сравнительных региональных данных. Инструментарий: анкета включала вопросы об опыте самостоятельного приема антибиотиков, причинах такого поведения и соблюдении предписанного курса лечения.

Большая часть опрошенных (69 человек — 58 %) подтвердили наличие опыта самостоятельного приема антибиотиков без назначения врача. Основными причинами были названы: схожесть симптомов с предыдущим заболеванием (67 %), отсутствие времени для обращения к врачу (23 %) и рекомендации знакомых. При этом 78 % респондентов признали, что прекращали курс антибиотикотерапии раньше срока, указанного врачом или в инструкции, преимущественно вследствие исчезновения симптомов заболевания и улучшения самочувствия.

Анализ наиболее часто применяемых антибиотиков выявил следующую структуру (рис. 1).

Рис. 1. Структура применяемых антибиотиков по данным опроса

Полученная структура указывает на системную проблему доступности рецептурных препаратов, включая антибиотики резерва, и на отсутствие дифференцированного подхода к выбору терапии. Неконтролируемое применение антибактериальных препаратов без меди-

цинских показаний создает максимальное селективное давление, ускоряющее формирование устойчивости к наиболее важным группам антибиотиков.

Крайне низким оказался уровень использования микробиологической диагностики перед началом терапии. Лишь 5 % респондентов указали, что когда-либо сдавали анализ для подтверждения бактериальной природы инфекции и выбора эффективного препарата. Остальные 95 % опрошенных опирались на эмпирические представления или предыдущий опыт. Это не только снижает клиническую эффективность, но и делает невозможным разграничение истинной биологической резистентности, вызванной предшествующей терапией, и повторного заражения уже устойчивыми штаммами из среды пациента. Именно поэтому перед назначением антибактериальных препаратов необходимо учитывать чувствительность выявленного возбудителя и индивидуальные особенности пациента [1, с. 449].

Основные молекулярные механизмы формирования антибиотикорезистентности у микроорганизмов. АБР традиционно подразделяется на природную (врожденную) и приобретенную. Природная устойчивость обусловлена отсутствием мишени для действия антибиотика или наличием естественных барьеров [3, с. 125]. Наибольшую угрозу представляет приобретенная резистентность, возникающая в результате спонтанных генетических мутаций или путем приобретения генов резистентности посредством горизонтального переноса генов [5, с. 2].

Известные молекулярные механизмы АБР можно разделить на несколько основных категорий:

1. Активное выведение (эффлюкс). Бактериальные эффлюксные насосы активно выводят антибиотики из клетки, внося значительный вклад как во врожденную, так и в приобретенную резистентность [9, с. 1757]. Существует 5 основных семейств этих насосов, различающихся по структуре и источнику энергии: ABC (ATP-binding cassette), SMR (small multi-drug resistance), MATE (multidrug and toxic compound extrusion), RND (resistance-nodulation-cell division) и MFS (major facilitator superfamily) [9, с. 1757]. Особую опасность представляют RND-насосы, гены которых часто расположены в плазмидах, что облегчает горизонтальный перенос и способствует быстрому распространению резистентности [8, с. 3].

2. Модификация мишени действия. Изменение структуры или количества мишеней — распространенный механизм резистентности [9, с. 1758]. Например, мутации в хинолон-определяющем регионе (QRDR) ферментов ДНК-гиразы (GyrA) и топоизомеразы IV (ParC) вызывают резистентность к ципрофлоксацину у *S. aureus* [8, с. 3], а устойчивость к макролидам может опосредоваться метилированием 16S рРНК рибосомальной субъединицы ферментами erm, что изменяет сайт связывания антибиотика [9, с. 1758].

3. Инактивация антибиотика. Инактивация может происходить путем разрушения молекулы антибиотика или её химической модификации [9, с. 1757]. Химическая модификация осуществляется ферментами-трансферазами, которые добавляют различные химические группы (ацильные, фосфатные и т. п.), что приводит к стерическим препятствиям и появлению резистентности [8, с. 3]. Разрушение молекулы можно рассмотреть на примере β -лактамаз, которые гидролизуют β -лактамное кольцо — ключевую структурную часть молекулы, необходимую для связывания с пенициллин-связывающими белками [3, с. 125].

4. Механизм «защиты мишени». Данный механизм основан на синтезе специализированных белков, взаимодействующих с мишенью и вызывающих обратимые изменения, что отличает его от необратимого процесса модификации мишени [2, с. 149]. Выделяют 3 типа таких молекулярных взаимодействий: I тип — вытеснение антибиотика (прямая конкуренция белка-защитника с антибиотиком за сайт связывания); II тип — аллостерическая защита (связывание белка-защитника в участке, отличном от сайта антибиотика, что приводит к временному изменению мишени); III тип — конформационная стабилизация (связывание белка-защитника с ассоциированной с антибиотиком мишенью, что восстанавливает ее функции)

[2, с. 149]. Классический пример — белки рибосомальной защиты Tet(O) и Tet(M), которые обеспечивают устойчивость к тетрациклинам, связываясь с рибосомой и способствуя диссоциации антибиотика [2, с. 149].

5. Снижение проницаемости мембран. Резистентность может развиваться, например, за счет снижения экспрессии или модификации пориновых каналов, а также за счет образования специальных биопленок, состоящих из белков, ДНК и полисахаридов, что затрудняет проникновение антибактериальных препаратов к клетке [9, с. 1757].

Генетическими основами формирования и распространения АБР являются генетические мутации и горизонтальный перенос генов. Генетические мутации в хромосомной ДНК могут приводить к изменению аминокислотной последовательности белков-мишеней или регуляторных элементов, снижая эффективность антибиотика [9, с. 1754]. Важным фактором, индуцирующим мутагенез, является активация SOS-системы бактерий в ответ на повреждение ДНК, вызванное антибиотиками. Эта система регулируется белками LexA и RecA и запускает экспрессию генов репарации, а также может способствовать увеличению частоты мутаций, что приводит к ускоренному развитию резистентности [2, с. 152]. Горизонтальный перенос генов — ключевой механизм глобального распространения АБР [2, с. 153]. Гены резистентности часто расположены в плаزمиде, транспозонах и могут передаваться между бактериями, например, посредством конъюгации — однонаправленного переноса части генетического материала при контакте бактериальных клеток [9, с. 1754]. Также в горизонтальном переносе генов важную роль могут играть бактериофаги. Генетический обмен опосредован тремя основными типами трансдукции — переноса генетического материала между бактериями при помощи бактериофагов: генерализованной (неспецифической перенос любых бактериальных генов), специализированной (перенос прилегающих к сайту интеграции профага последовательностей) и латеральной, описанной для *S. aureus* (обеспечивает мобилизацию крупных геномных регионов) [2, с. 154].

Заключение.

Проведённое исследование подтверждает, что АБР является многофакторной проблемой. Теоретический анализ данных GLASS и молекулярных механизмов подчёркивает глобальную серьёзность угрозы и биологическую сложность её основы. Эмпирическая часть (опрос) выявила значительную распространённость ключевых поведенческих факторов риска — самолечения антибиотиками и несоблюдения курса терапии — среди населения исследуемых регионов. Эти практики создают мощное селективное давление, способствуя локальному распространению резистентности.

Таким образом, борьба с АБР требует согласованных действий на всех уровнях: от продолжения фундаментальных исследований молекулярных механизмов и глобального мониторинга — до разработки и внедрения целевых образовательных и административных программ на региональном уровне, направленных на коррекцию поведенческих паттернов населения и усиление контроля за оборотом антибактериальных препаратов. Для получения репрезентативных данных и более глубокого анализа региональной специфики необходимы дальнейшие расширенные социологические исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. 6 изд. М.: Изд-во МГУ; Наука, 2004. 528 с.
2. Марийко В.А., Марийко В.В. Современное состояние проблемы антибиотикорезистентности (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. 2025 №3. С. 147–159. DOI 10.24412/2075-4094-2025-3-3-4/.
3. Михалёва Т. В., Захарова О. И., Ильясов П. В. Антибиотикорезистентность: современные подходы и пути преодоления (обзор) // Прикладная биохимия и микробиология. 2019, Т. 55, № 2. С. 124–132. DOI 10.1134/S0555109919020119.

4. Намазова-Баранова Л.С., Баранов А.А. Антибиотикорезистентность в современном мире // Педиатрическая фармакология. 2017. №14 (5). С. 341–354. DOI 10.15690/pf.v14i5.1782.
5. Bordova D., Ruml T., Viktorova J. Mechanism of staphylococcal resistance to clinically relevant antibiotics // Drug Resist Update. 2024. Vol. 77. P. 101147. DOI 10.1016/j.drug.2024.101147.
6. Collignon P., Beggs J.J. The Persistence of Antibiotic Resistance in Observational Studies: Is It Really Due to Differences in Sub-Populations Rather than Antibiotic Use? // Antibiotics (Basel). 2025. №14(1). P. 39. DOI 10.3390/antibiotics14010039.
7. Global antibiotic resistance surveillance report 2025: WHO Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS) – Summary. Geneva: World Health Organization. 2025. DOI 10.2471/B09585.
8. Huemer M., Mairpady Shambat S., Brugger S.D., Zinkernagel A.S. Antibiotic resistance and persistence — Implications for human health and treatment perspectives // EMBO Reports. 2020. №21(12). P. e51034. DOI 10.15252/embr.202051034.
9. Uddin T.M., Chakraborty A.J., Zidan B.R.M., Mitra S., Emran T.B. et al. Antibiotic resistance in microbes: History, mechanism, therapeutic strategies and future prospects // J Infect Public Health. 2021. №14(12). P. 1750–1766. DOI 10.1016/j.jiph.2021.10.020.
10. WHO reports widespread overuse of antibiotics in patients hospitalized with COVID-19. Geneva: World Health Organization. 2024. URL: <https://www.who.int/ru/news/item/26-04-2024-who-reports-widespread-overuse-of-antibiotics-in-patients--hospitalized-with-covid-19> (дата обращения: 19.01.2026).

Поступила в редакцию: 21.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Кокуева Д. Е., 2026.